

汉、乌比喻修辞格文化对比分析

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7353741>

Ergasheva Mahliyohon Maxamatsoli qizi

Xitoy tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasi o‘qituvchisi

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

摘要：比喻是人类最古老、最广泛、最活跃、最普遍因而也是最基本、最重要的一种修辞格式。我们生活中说话的时候常常用比喻，也常常用一些动物来比喻某一些人或者事情。但据每个国家传统文化与随俗这些比喻会表达各种意思。本文章主要谈的是汉语与乌兹别克语比喻并对比喻当中常常使用的动物做了一些对比。我们的文章帮助学习汉语的学生理解中国文化和一些象征动物。

关键词：比喻，汉语，乌兹别克语，象征动物，对比分析

语言包含着丰富的民族文化，比喻作为语言运用现象，它深刻地呈现出民族文化的特点。由于语言涉及到各自的地域、历史、民族、宗教、民族心理等文化元素，喻体产生的喻义在不同的语言系统中被赋予或同或异的文化内涵。

一、汉、乌比喻句中常用动物象征义的对比分析

中国与乌兹别克斯坦都是农业国家，动物资源非常丰富，汉乌比喻句中常常出现各种动物喻体。这些喻体在汉乌不同的文化背景下，产生的联想也有异有同。分以下两种情况：

首先，喻体相同，喻义不同。

“牛”在历史上是作为中国人农耕的得力助手，中国人和牛有一种自然而然的亲近感，牛是力量的象征，也是忠诚的象征，所以很多积极的比喻句都使用“牛”。如“你是个牛人！”是说话人对对方能力的极大赞美。“老黄牛”比喻老老

实实、勤勤恳恳工作的人。鲁迅先生有一句名言“俯首甘为孺子牛”，意思是他愿意像牛一样为老百姓服务。而乌兹别克语比喻中“牛”很少用。乌国人的印象中，“牛”是个普通动物，表示比较笨。所以即使用在比喻中也是很消极的意义。例如：

(1) Bir tirraqi buzoq podani buzar. (一只拉肚子的牛弄脏一群牛。)

“一只拉肚子的牛弄脏一群牛”比喻一个坏人会危害社会。乌兹别克语中的个比喻跟中文的“一颗老鼠屎害了一锅汤”是一样的意思。

(2) Buzoqni yugurgani somonhonagacha. (牛只能跑到玉米秸场。)

“牛只能跑到玉米秸场”比喻每个人能量有限，只能做到力所能及的事。

中国人历来信奉“龙”是一种神物。龙是中华民族封建皇权的象征，是高贵、权势、尊荣的代名词。汉语里有许多以“龙”为喻体的比喻。如：“没有擒龙术，不敢下深海”“龙交生龙，凤生凤”等。但在乌兹别克文化中“龙”不是吉祥的象征，代表苦难，它的样子也很可怕，是长着三个头的大蛇。乌国的人们也常常用“她是有三个头的龙”来比喻作风很轻佻的女人。

“狗”虽然是人类最好的朋友，但汉文化当中涉及“狗”的词语多是不好的意思。比如，“狗嘴里吐不出象牙”，比喻坏人说不出好话。现在在网络语言中常常称呼还没结婚、没谈恋爱的人为“单身狗”。“狗仗人势”比喻坏人依靠某种势力欺侮别人。乌兹别克语里“狗”大部分表示好的意义，千年以来，人民认为狗是人的最好朋友。在文学作品里常常用狗比喻忠心。如“*Itdek vafodor*”意思是像狗一样忠实。

其次，喻体相同，喻义相同。

“马”最早被中国人驯养的动物之一，是人类的助手。马是力量和高远的象征。“马”常常与“龙”搭配使用，例如，“龙马精神”，比喻像龙、马一样的精

神。“老马识途”比喻富有经验的人在办事。还有“马到成功”，原意是征战时战马一到便获得胜利，比喻成功迅速而顺利。“马不停蹄”比喻一刻也不停留，一直前进。乌兹别克语当中“马”也具备好的象征意义。几千年历史以来马算是男孩子的朋友。因为古代每个乌国的男孩儿都有自己的马，有马可以跑到远的地方。乌兹别克语里有很多关于“马”的短语。比如，“Yaxshi ot keyin chopadi”(好的马后跑)，比喻努力而有能力的人慢慢成功。“Otning o‘rnini toy bosar”(小马崽会代替马的位置)，类似汉语的“长江后浪推前浪，一代更比一代强。”

猪也是中国人非常熟悉的动物，在农村，几乎每家都养猪，而猪贪吃懒做、身体肥胖、行动笨拙的本性也是两国人对猪的印象。汉语用“像猪一样笨”或者“大肥猪”来形容愚蠢、肥胖的人。乌兹别克语也有一些类似的比喻。如：

(3) Cho‘chqa shu oddiy ishni ham eplolmaysan. (猪，这么简单的事也办不了。)

二、汉、乌比喻句常用的事物对比分析

自然环境也影响人的日常生活，两个民族在认识与体会大自然的过程中，创造了很多比喻。自然环境中的天、太阳、月亮、星星也被赋予了丰富的喻义。

第一，关于天地的喻义。中国最早提出“天人合一”，认为自然与人都遵从同一规律、同一道理。“天长地久”，像天和地存在的时间那样长，比喻情感永远不变；乌语中也有类似说法：“Osmon uzoq yer qattiq”(天长地硬)。天与地距离无穷无尽，高天和平地的差异也无穷无尽，汉语中用“天壤之别”来比喻事物之间的差别之大；乌语中比喻这种差异用“osmon bilan yercha”(天地之差)“天”对于人类来说是无穷高，够不到的，汉语中“尾巴翘到天上去了”，用一种夸张的比喻

手法，说明一个人趾高气昂的骄傲神情；鸟语中则用“burni osmonda”(鼻子在天)，比喻一个人很骄傲，看不起其他人。

第二，关于月亮的喻义。月亮在中国文化中含丰富的比喻意义。它是一种美的象征。中国诗词当中有很多作品用月亮来比喻美丽的女子。宋玉的《神女赋》中“其少进也，皎若明月舒其光”，就是用明月来形容神女之美。宋代词人苏轼很喜欢用月亮来比喻美人。《明月几时有》中的“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟”，把美女婵娟比喻成月亮，在美丽的月色下借月抒怀，思念亲人。他还在《宿望湖楼再和》中则用美人来比喻月亮：“新月如佳人，出海初弄色。”此外，汉语中的成语“花容月貌”“闭月羞花”都是来比喻美丽的女子。

鸟语文化中月亮也具有美的意象，很多文学作品里把女孩儿比喻成月亮，来凸显女孩儿的美丽与纯洁。

(4) Ko‘ngil olmaganim, ko‘kda hilolim. 爱你，在天空中的我的月牙。

例(4)中把女孩儿比喻成“新月”(hilol)，鸟语中月亮叫 oy，而新月叫 hilol。女孩的美丽和青春，只有新月的美才配得上，所以经常把漂亮的女孩儿比喻成新月。

(5) Oyning o‘n beshi yorug‘u o‘n beshi qorong‘u. 月亮十五天是亮的，十五天是暗的。

例(5)是乌兹别克人常用来安慰别人的的比喻句。月亮每隔十五天会满月，月亮时满时缺，生活中的变化也像月亮的变化一样，有的时候会遇到幸福，有的会遇到困难，但不要灰心，好的日子会来的。

第三，关于乌云的喻义。汉语比喻句中常常出现乌云，都是比喻不好的事情或者沉重的心情。汉语中的“乌云密布”常常用来比喻人的心情很沉重、很压抑。鸟语中也有类似的表达。如：

(6) Shahar osmonida aylangan qora bulutlar tarqab, quyosh chiqq boshladi. 城市天空的黑云慢慢失去，太阳开始出来。

例(6) 中“qora bulutlar”(黑云或乌云)比喻不好的事情，说明城市刚刚经历了灾难，作者又用 quyosh(太阳)来比喻光明和希望，城市的未来是光明的。

第四，关于蜂蜜的喻义。蜂蜜在两种语言的比喻中都包含甜蜜的意思。汉语里常说：“生活比蜜还甜”，比喻生活像蜂蜜一样甜蜜。乌兹别克语给女孩儿起名字的时候经常使用蜂蜜，很多女孩儿名字叫 Asal(蜂蜜)，父母希望女儿的生活变蜂蜜一样甜蜜。蜂蜜特别甜，但吃得多对身体不好，所以乌兹别克人说“Asalning ozi shirin”(蜂蜜少才会甜)，比喻喜欢的东西也不要贪多，否则物极必反。

通过上述对比分析，可以看出汉乌两个民族在文化、观念等方面有共性也有个性，这些异同也反映到喻体上，由此产生了丰富的比喻义。但总体来说，汉乌比喻义中的共性较多。产生这一现象的主要原因是虽然两国地理条件不同，生活习惯也不同，但文化和思维还是有相通之处的，这就奠定了两个民族对喻体的选择、认知和联想基础。汉乌两种语言都习惯选择生活中熟悉的动物作喻体；也习惯用自然现象和条件作喻体；另外，汉乌两个民族中有很多含有比喻修辞格的熟语、成语、歇后语，而且它们的意义是相同的。如汉语的“对牛弹钢琴”与乌兹别克的“Devorga gapirmoq”(对墙说话)，汉语的“一颗老鼠屎害了一锅汤”与乌兹别克的“bir tirraqi buzoq podani buzar”(一只拉肚子的牛弄脏一群牛)等。

汉语比喻修辞格的思维方式和乌兹别克语比喻的思维方式和有所不同，喻体词汇包含着中国文化、思维和语言习惯。在课堂上教师培养学生汉语比喻的思维方式，同时乌兹别克汉语学习者自己也应该多重视培养自己思维方式。乌兹别克学生应该摒弃原有的思维模式，意识到汉、乌两国语言比喻修辞上的差异，并将区别对待，不应该把乌兹别克语比喻修辞格的用法想当然地套用在汉语比喻手法

上。多读一些汉语经典散文与小说，从中学习比喻修辞格，要去深入思考，与乌语比喻进行对比分析。

中乌两国有历史悠久的文化交流，两国之间在历史文化、社会政治、语言思维等方面都具有共同点，但毕竟汉语与乌语是两个独立的语言，由于地理、历史、民族文化不同，选择的喻体也不尽相同。因此教学比喻时，教师应从跨文化交际的角度下给学生讲解相关的文化背景知识。如“你真牛”这句，“牛”是具有中国独有的文化，乌兹别克语没有这种说法和理解，对乌兹别克人来说牛是笨的动物。如果教师不解释清楚，学生就无法理解这比喻的意思。

参考文献

1. 曹铁根.汉语比喻与文化[J].湖北师范学报,2003,23(4): 117~121。
2. 陈汝东.对外汉语修辞学[M].广西教育出版社, 2000.
3. 冯广艺.汉语比喻理论的基本特征 [J].黄冈师范学院学报, 2000,20(1); 64~67。
4. Миртожиев Миразиз. Ўзбек тилида полисемия [M]-Т: Фан. 1975。
5. Мукаррамов М. Ўзбек тилида ўхшатиш [M] Фан. Тошкент: 1976。